

Мельничук Іванна Василівна,
доцент кафедри прикладної економіки, к.е.н., Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0002-5312-7254>

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

JEL Classification L 8

Анотація

Сутність житлово-комунального господарства полягає в тому, що воно є одним із найважливіших галузей економіки і характеризує не лише економічний стан держави, але і його соціальне благополуччя. Важливо зазначити, що в житлово-комунальному господарстві одночасно зосереджені інтереси населення, органів державної влади та органів місцевого самоуправління. Крім того, варто підкреслити, що житлово-комунальне господарство – одна з важливих галузей міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема забезпечення населення, підприємств й організацій необхідними житлово-комунальними послугами і є однією з найбільш енергоємним сектором України.

Метою дослідження, результати якого викладені у статті, є окреслення особливостей розвитку житлово-комунального господарства в контексті «зеленої економіки».

Суспільну підтримку перетворенням може забезпечити більш активне залучення населення у вирішення місцевих проблем, заохочення створення товариств мешканців, наділення їх чіткими повноваженнями. У зв'язку з цим доцільно налагодити роботу своєрідних інформаційних служб для населення, які роз'яснювали б повноваження товариств власників і наймачів житла, можливості вибору комунальних служб в районах і містах, здійснення контролю над їх роботою і т.д.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, економічний стан держави, інтереси населення, життєдіяльність міста.

Annotation. The essence of housing and communal services is that it is one of the most important sectors of the economy and characterizes not only the economic state of the state, but also its social well-being. It is important to note that in housing and communal services, the interests of the population, public authorities and local self-government bodies are simultaneously concentrated. In addition, it is worth emphasizing that housing and communal services are one of the most important sectors of urban economy that provide vital services to the city, in particular providing the population, enterprises and organizations with the necessary housing and utilities services and are one of the most energy-intensive sectors of Ukraine.

The aim of the study, the results of which are presented in the article, is to outline the features of housing and communal services development in the context of the "green economy".

In the conditions of public distrust of the authorities, a clearly negative image of the reform has emerged in the minds of citizens - as measures to raise tariffs, in no

way related to improving the quality of public services.

Public support for transformations can be ensured by more active involvement of the population in solving local problems, encouraging the creation of communities of residents, giving them clear powers. In this regard, it is advisable to set up specific information services for the population, which would explain the powers of homeowners and tenants, the possibility of choosing utilities in districts and cities, exercising control over their work, etc.

Obviously, much more serious information "support" should be aimed at explaining in detail the specific directions of the reform, especially as regards energy-efficient use of resources and the transition to the use of renewable resources. Both the very concept of reform and the regulations on its implementation contain many provisions, explanations, which will allow to increase the practical participation of the population of cities in the transformations.

Keywords: housing and communal services, economic status of the state, interests of the population, vital activity of the city.

Вступ

Актуальність. Сутність житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) полягає в тому, що воно є одним із найважливіших галузей економіки і характеризує не лише економічний стан держави, але і його соціальне благополуччя. Важливо зазначити, що в житлово-комунальному господарстві одночасно зосереджені інтереси населення, органів державної влади та органів місцевого самоуправління [1]. Крім того, варто підкреслити, що житлово-комунальне господарство – одна з важливих галузей міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема забезпечення населення, підприємств й організацій необхідними житлово-комунальними послугами і є однією з найбільш енергоємним сектором України.

В рамках забезпечення виконання Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” [2] і дотримання курсу досягнення принципів сталого розвитку розуміння сутності ЖКГ, як частини національної економіки, дозволяє представити механізм забезпечення сталого розвитку цієї галузі як таку організацію державної політики, за якої досягається економічне зростання житлово-комунальних підприємств разом з вирішенням соціальних та екологічних проблем.

Аналіз публікацій

Питаннями розвитку “зеленої” економіки сьогодні активно вивчаються і поширюються як на рівні міжнародних організацій, національних урядів, так і у колі науковців. Зокрема загальні положення розробки засад “зеленої” економіки стали предметом дослідження у багатьох документах ООН. Крім того, особливості формування “зеленої” економіки у різних країнах світу були предметом вивчення таких науковців, як Едвард Моллі Скотт Като, Мішель Коммон, Сігрід Стагл, Мірам Кеннет, Індже Ропке, Робін Хахнел, Баир Гомбоев, Ержені Зомонова та ін.

В свою чергу питаннями реформування ЖКГ й розроблення основ поступального розвитку ЖКГ у різні періоди зробили свій внесок відомі вчені: О. Амоша, Л. Антонюк, П. Бубенко, В. Геєць, О. Димченко, І. Запатріна, Т.

Качала, Ю. Манцевич, Т. Морозова, О. Рибалко. Питання управління розвитком вивчали Й. Бекл, Л. Дітхельм, П. Стівенсон, Б. Твісс, Т. Попов, Й. Шумпетер. Значні наукові напрацювання з питань енергозбереження опубліковані у працях М. Бушуєва, Т. Жовтянського, Ю. Матросова, Ю. Табунщикова, І. Чернишова. Але час ставить нові виклики, і це потребує нових наукових досліджень, особливо щодо розвитку ЖКГ в умовах обмеженості ресурсів, їх вичерпності і переходу до використання альтернативних джерел енергії, що є основою концепції "зеленої економіки".

Метою дослідження, результати якого викладені у статті, є окреслення особливостей розвитку житлово-комунального господарства в контексті «зеленої економіки»

Результати дослідження

Аналізуючи досвід житлово-комунальної реформи європейських країн показує наявність позитивних результатів в зменшенні використання енергетичних традиційних ресурсів і перехід до використання альтернативних джерел енергії. Такий підхід використання альтернативних енергоресурсів характеризує напрям «зеленої» економіки, яка розвивається в умовах і на принципах сталого розвитку - це протилежність так званої «коричневої» економіки, яка є традиційним видом економіки з початку епохи промисловості. «Коричнева» економіка характеризується високим вмістом вуглецю, марнотратством ресурсів та соціальну ексклюзивність. Аналізуючи ситуацію спробуємо провести порівняльну характеристику функціонування ЖКГ при традиційній економіці ("коричневій") та "зеленій" економіці .

Як показано в роботі МЕА [3], незважаючи на значні позитивні зрушення в засобах та ефективності використання енергетичних ресурсів людством, чинні моделі енергоспоживання ведуть нас до нестійкого майбутнього. Передусім такі тенденції позначаються на збільшенні загального споживання ПЕР та споживання традиційних енергоресурсів (нафти, вугілля, природного газу) і, як наслідок, зумовлюють збільшення викидів парникових газів, що призводить до непередбачуваних глобальних кліматичних змін. Таким чином, завдання суттєвого підвищення рівня енергоємності ВВП залишається вкрай актуальним для всіх без винятку країн і регіонів світу. Як показано в роботі МЕА WEO–2012 [4], незважаючи на те що енергоефективність є загально визнаним ключовим інструментом енергетичних стратегій, докладених зусиль явно недостатньо для повної реалізації її економічного потенціалу.

Україна приєдналася до Європейського енергетичного співтовариства і взяла на себе зобов'язання до 2020 року виробляти 11 % електроенергії із відновлюваних джерел енергії і 25% до 2035 року [5]. Електроенергетика є базовою галуззю економіки України. Виробництво електроенергії ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, торфу, використанні атомної енергії, енергії вітру, води, Сонця та геотермальної енергії. На кінець 2017 року частка альтернативних джерел при виробництві електроенергії складала 7,86%, що в порівнянні з іншими Європейськими країнами дуже низьким показником. Від 2009 року об'єкти відновлюваної енергетики в Україні отримали право на використання зеленого тарифу. Зелений тариф, можна вважати економічним механізмом, що використовується в контексті "зеленої" економіки, який

спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною енергетикою. Застосування зеленого тарифу зазвичай включає використання наступних інструментів:

- Гарантований доступ до енергомережі;
- Довгострокові контракти на придбання електроенергії;
- Встановлення відносно високих закупівельних цін, які враховують вартість відновлюваних джерел енергії.

Аналізуючи дані різних Європейських, щодо частки відновлювальних джерел при виробництві електроенергії за останні кілька років (рис.1), можемо переконатись що оскільки частка відновлювальних джерел в Україні є дуже малою, що характерно для “коричневої” економіки.

негативним явищем і в розрізі витрати на оплату за газ займає значну частку в структурі бюджету кожної сім'ї. Це ще раз доводить про необхідність переходу на альтернативні джерела палива і стимулювання ефективного використання енергоресурсів.

Рис.2. Середній обсяг споживання природного газу в 2016-2018рр

В ході реалізації реформ, різноманітних стратегій не було зроблено ніяких цілеспрямованих дій, щоб, використовуючи інформаційно-пропагандистські засоби, сформувані "позитивний" образ змін і перехід до «зеленої економіки». В результаті аналізу запропоновано порівняльну характеристику функціонування ЖКГ у містах різних держав (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика функціонування ЖКГ в розрізі зеленої і коричневої економіки

Критерій/ознака умов	Традиційна економіка	Зелена економіка
Історичні передумови та динаміка процесів функціонування	Необхідність реформи ЖКГ великих міст настала після розпаду Радянського Союзу. Процеси реформування розвиваються стрибкоподібно без встановлення стратегічних завдань.	Ринкове середовище сформувалось давно, процеси реформування здійснюються перманентно, комплексно та систематично з стратегічними цілями на зменшення навантаження на навколишнє середовище.

Відношення до ресурсів	Тривалий період часу ресурси вважались безплатними і необмеженими у споживанні. Викривлене сприйняття необхідності економії ресурсів.	Розуміння ощадливості як необхідності економити ресурси, яка закладена ринковими умовами. Збільшення частки використання альтернативних джерел енергії
Приватизація житлового фонду	Недосконалість приватизаційних процесів державного та комунального житла. Не створено відповідної концепції управління приватизованим житлом.	Приватизація житла здійснювалася на платних засадах, відповідно до ринкової вартості житла, що обумовила процеси енергозбереження і енергоефективного використання ресурсів
Тарифоутворення, участь приватного капіталу	Собівартість деяких житлово-комунальних послуг населенню є вищою за тарифи на ці послуги (ЖКП), іноді навпаки (тариф на природний газ). Механізми формування тарифів на ЖКП є непрозорими.	Прихід великих міжнародних компаній у комунальний сектор як дієвий спосіб управління і впровадження ринкових методів ціноутворення в цю сферу
Модернізація	Практично не проводиться модернізація ЖКГ, кошти спрямовуються в основному на ремонтні роботи та збереження існуючого стану об'єктів ЖКГ.	Організаційно-економічні механізми впровадження інновацій з метою модернізації комунальної інфраструктури, а саме переходу до зеленої інфраструктури
Участь громадськості у реформуванні ЖКГ	Низький рівень поінформованості населення. Байдужість і недовіра населення до державних органів управління в царині реформування ЖКГ, спричинена нераціональністю та необгрунтованістю заходів, що реалізуються.	Активна роз'яснювальна кампанія, громадські дебати, поінформованість мешканців про діяльність в царині реформування ЖКГ, з наголосом на створення зелених будівель, розумних домів і т.д..

**Джерело: розроблено автором*

Висновки

В умовах недовіри суспільства до влади, у свідомості громадян склався однозначно-негативний образ реформи - як заходів по підвищенню тарифів,

жодним чином не пов'язаних з поліпшенням якості комунального обслуговування.

Суспільну підтримку перетворенням може забезпечити більш активне залучення населення у вирішення місцевих проблем, заохочення створення товариств мешканців, наділення їх чіткими повноваженнями. У зв'язку з цим доцільно налагодити роботу своєрідних інформаційних служб для населення, які роз'яснювали б повноваження товариств власників і наймачів житла, можливості вибору комунальних служб в районах і містах, здійснення контролю над їх роботою і т.д.

Очевидно, що набагато більш серйозна інформаційна "підтримка" має бути спрямована на детальні роз'яснення конкретних напрямів реформи, особливо що стосується питань енергозаощадливого використання ресурсів і перехід до використання відновлювальних ресурсів. І в самій концепції реформи, і в нормативних актах щодо її реалізації містяться багато положень, роз'яснення, яких дозволить посилити практичну участь населення міст в перетвореннях.

Список використаних джерел

1. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства : монографія / [А. В. Баб'як, А. В. Губська, М. В. Стацак та ін.]; за заг. наук. ред. В. В. Шендрика. Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. 170 с.

2. Енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» Схвалена розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р. - Режим доступу: <http://mre.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112>.

3. Навстречу более энергоэффективному будущему. Применение показателей для усовершенствования энергетической политики / МЭА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iea.org/media/translations/russian/indicators_brochure_ru.pdf

4. World Energy Outlook 2012 – основные положения / OECD/IEA [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.iea.org>.

5. Звіт про результати стимулювання та використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, в Україні за 2016-2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://saee.gov.ua/sites/default/files/2016-2017.pdf>.